

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Грошева Ирина Владимировна

Университет Пучон г. Ташкента зав. кафедрой дошкольного образования, PhD,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14273842>

Аннотация. В статье освещено исследование по измерению качества дошкольного образования с применением международных измерительных инструментов проведенное в 2024 году в рамках проекта Всемирного банка, где также рассмотрены структурные и процессуальные компоненты, которые поддерживают обучение и развитие детей раннего возраста. Представлены рекомендации по улучшению ситуации по некоторым вопросам дошкольного образования.

Ключевые слова: важный период, оценка состояния, международные инструменты, результаты, качество процессов, высокие оценки, оценки Teach ECE, воспитания и обучения, родители, педагоги.

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2024-yilda Jahon banki loyihasi doirasida o'tkazilgan maktabgacha ta'lim sifatini xalqaro baholash vositalari yordamida o'lchash bo'yicha tadqiqot yoritilgan. Tadqiqotda kichik yoshdagi bolalarning ta'lim olishi va rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi tarkibiy va jarayonli komponentlar ham ko'rib chiqilgan. Maktabgacha ta'limning ayrim masalalari bo'yicha vaziyatni yaxshilash uchun tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: muhim davr, holat baholash, xalqaro vositalar, natijalar, jarayonlar sifati, yuqori baholar, Teach ECE baholari, tarbiya va ta'lim, ota-onalar, pedagoglar.

Abstract. The presented article devoted to study on measuring the quality of preschool education by using international measuring instruments conducted in 2024 as part of a World Bank project, which also analyze the structural and procedural components that support early childhood learning and development. The article introduces recommendations for improving the situation on some issues of preschool education.

Keywords: important period, assessment of the state, international tools, results, quality of processes, high marks, Teach ECE assessments, education and upbringing, parents, teachers.

Раннее детство – это критически важный период, который может подготовить ребенка к успешной учебе в школе и дальнейшей жизни, сформировав у него прочные базовые навыки.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан в рамках проекта Всемирного банка развития «Совершенствование раннего развития детей младшего возраста» было предусмотрено проведение исследования по измерению качества дошкольного образования с применением международных инструментов.

В целях реализации задач, поставленных на совещании состоявшемся под председательством Президента Республики Узбекистан 5 февраля 2024 года по обсуждению приоритетных задач в социальной сфере, в системе дошкольного образования одним из приоритетных направлений было определено на основе

международного инструмента MELQO провести оценку качества дошкольного, с целью дальнейшего его внедрения на национальном уровне.

В 2024 году в Республике Узбекистан проводилось исследование по измерению качества и результатов раннего обучения детей. Основной целью исследования была оценка состояния и качества дошкольного образования, уровня развития и семейного положения детей, а также связей между ранним развитием детей и качеством дошкольного образования по всей стране.

В ходе оценки использовалось несколько международных инструментов, которые были адаптированы к условиям Узбекистана: инструментарий "Measuring Early Learning Quality and Outcomes" (MELQO), "Anchor Items for Measurement of Early Childhood Development" (AIM-ECD) и "Teach ECE". Сбор данных включал в себя следующие направления: результаты на уровне ребенка в различных областях раннего обучения и развития в 14 регионах республики в 250 ГДОО; факторы на уровне семьи, такие как вовлеченность детей в образовательную деятельность дома и социально-экономический статус (1 000 детей и 1 000 родителей); факторы на уровне педагога, такие как образование, обучение без отрыва от работы и удовлетворенность работой педагога (250 директоров и 250 педагогов ГДОО); факторы на уровне группы, такие как учебные материалы и педагогические практики, используемые в дошкольной группе; факторы на уровне ДОО, такие как инфраструктура и организация дошкольной образовательной организации.

Как показало исследование дети в Узбекистане продемонстрировали высокий уровень развития в различных областях как по данным родителей, так и по результатам прямой оценки. Прямая оценка AIM-ECD выявила особенно сильные навыки в ранней математике со средним баллом 94% правильных ответов. Ранняя грамотность, однако, продемонстрировала большую вариативность: средний балл был ниже, но с возрастом наблюдался значительный подъем. Результаты детей в раннем обучении и развитии показали очень не многие 7,6% детей получили низкие оценки по всей старне, и этот показатель не был высоким не в одном регионе. Высокий более 80% правильных ответов, были отмечены 27,8% в Сырдарьинской и Бухарской областях 95,8% детей получили высокие оценки.

Гендерные различия были незначительными, а разница между показателями в городской и сельской местности была невелика. В целом по стране мало детей показали низкие результаты, но в некоторых регионах доля детей, получивших высокие баллы, была значительно выше, чем в других.

В рамках исследования были опрошены родители и опекуны детей, чтобы лучше понять уровень раннего обучения и развития их детей, а также получить более полное представление о ситуации в семье ребенка. Результаты по развитию оказались схожими с теми, что были получены при непосредственной оценке. Несмотря на столь высокие показатели, 30% родителей сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности. Аналогичным образом, взаимодействие родителей с детьми, хотя и было положительным, могло бы быть улучшено. 90% опекунов и родителей сообщили, что имеют хотя бы одну книгу читают ребенку хотя бы раз в неделю, но ежедневное чтение было очень редким явлением – всего 20 %.

Качество дошкольного образования обычно подразделяется на структурные и процессуальные компоненты, которые поддерживают обучение и развитие детей раннего

возраста. Структурное качество относится к физической инфраструктуре дошкольной образовательной организации, ресурсам, доступным для педагогов и детей, а также к уровню подготовки и опыта педагогов.

Процессуальное качество относится к использованию времени в группе, качеству педагогических подходов педагогов, взаимодействию между детьми и взрослыми и атмосфере в группе.

Структурное качество дошкольных образовательных организаций в Узбекистане в целом достаточно высокое. Как показало исследование из 250 опрошенных педагогов 87% имели высшее и среднее специальное дошкольное образование.

Однако только 58 % педагогов проходили обучение без отрыва от работы в течение последних 12 месяцев, что свидетельствует о необходимости более последовательного повышения квалификации. Уровень удовлетворенности работой среди педагогов также довольно высокое: 97 % опрошенных педагогов согласились, что довольны своей работой, 95 % считают, что имеют достаточную подготовку, и 96 % отметили, что чувствуют поддержку со стороны своего руководителя. Несмотря на общий высокий уровень удовлетворенности, 36% педагогов отметили, что иногда они чувствуют себя перегруженными работой, что свидетельствует о стрессе, с которым могут столкнуться педагоги дошкольного образования.

Инфраструктура дошкольных образовательных организаций также в целом развита. В большинстве групп имеется достаточное количество учебных материалов – более чем в 90% групп есть письменные, художественные принадлежности, игровые материалы и блоки. Одной из потенциальных областей, требующих улучшения, являются многоязычные сборники рассказов, поскольку в 12% групп не было ни одного сборника рассказов на языках, используемых в группе.

Что касается вопросов безопасности, то систематических проблем не было выявлено, но некоторые дошкольные образовательные организации требуют внимания. По данным исследования, в 14% групп не было достаточной вентиляции. В целом, санитарно-гигиенические условия были удовлетворительными: около 90 % групп имели соответствующие и чистые туалеты и водоснабжение.

Качество процесса в группе, измеренное с помощью оценки Teach ECE, показало высокий уровень вовлеченности педагога и участия детей в образовательно-воспитательной деятельности. Из 250 наблюдаемых групп 232 получили оценки в диапазоне от "хорошо" до "очень хорошо" по общему показателю Teach ECE. Различные области Teach ECE (время на выполнение задания, культура в группе, обучение под руководством педагога и социально-эмоциональные навыки) также продемонстрировали высокие результаты по всей стране.

Взаимосвязь между факторами, влияющими на состояние группы, и результатами обучения детей использовался регрессионный анализ, чтобы определить взаимосвязь между факторами на уровне ребенка, группы, педагога и ДОО. Результаты исследования показали, что педагоги в городских районах и с большой наполняемостью детей в группе чаще испытывают перегрузки и реже сообщают о желании продолжать работать в дошкольных образовательных организациях.

При изучении качества было выявлено, что наличие учебных материалов, более чем 10-летний опыт преподавания в ДОО и недавнее обучение без отрыва от работы являются надежными показателями качества процесса в целом.

Таким образом, как показало исследование очень важны как структурное качество, так и качество процесса. Уровень качества процесса "Культура общения в группе" оказался одним из самых сильных прогностических показателей раннего обучения и развития.

Данная оценка дает в целом положительное представление о состоянии дошкольного образования в Узбекистане. Физическая среда в группах, как правило, высокого качества, с необходимыми учебными материалами и небольшим количеством серьезных проблем с безопасностью и здоровьем. Педагоги дошкольных образовательных организаций имеют высокий уровень образования и мотивированы на проведение качественных занятий в своих группах. Результаты на уровне детей по основным навыкам раннего обучения и развития в целом высокие. Эти результаты имеют некоторое сходство с результатами оценки чтения и математики в начальных классах в 2021 году (EGRA и EGMA). В отличие от результатов EGRA/EGMA, не имелось значительного гендерного разрыва в результатах между мальчиками и девочками, но некоторые региональные закономерности схожи, и общий вывод о прочной основе базовых навыков остается прежним.

Если говорить о международных сравнениях, то на сегодняшний день существует не так много аналогичных исследований. Тем не менее, имеющиеся данные указывают на то, что качество и результаты в Узбекистане выше, чем в других странах. В одном из недавних отчетов по данным Teach ECE из нескольких стран Восточной Азии (Тихоокеанский регион), Восточной Европы, Центральной Азии, стран Южной Африки Узбекистан явно опередил их по всем показателям качества обучения в группе, и особенно по социально-эмоциональным навыкам. [1]

Аналогичная картина наблюдается и при сравнении результатов крупномасштабного исследования в Южном Пенджабе (Пакистан), где уровень развития навыков у шестилетних детей был значительно ниже.

Данные последних международных исследований PISA и PIRLS показали низкие результаты по сравнению с группой стран, в основном гораздо более обеспеченных. Эти результаты подтверждают некоторые выводы, сделанные в отчете Всемирного банка развития, относительно различий в успеваемости по областям – дети в Узбекистане относительно более продвинуты в раннем обучении счету (а затем и математике), чем в чтении.

Общее состояние качества и результатов воспитания и обучения в Узбекистане находится на высоком уровне. Однако возможности для улучшения ситуации имеются, и данное исследование помогает указать на несколько областей, которые могут получить дополнительную поддержку.

Обучение без отрыва от работы крайне важно для всех педагогов дошкольных образовательных организаций, чтобы использовать эффективную методику.

Обучение должно быть различным в зависимости от опыта работы.

Обратная связь и наставничество со стороны других педагогов могут быть эффективны для определения новых стратегий.

Поддержка педагогов, чтобы избежать выгорания и перегруженности. Директора должны следить за самочувствием педагогов и планировать, как помочь успешным педагогам остаться на работе.

Региональные различия в результатах не всегда совпадают с различиями в качестве. Необходимо адаптировать программы, чтобы устранить конкретные недостатки в качестве процесса, а также в результатах обучения детей. В том числе это может включать улучшение образовательных ресурсов для некоторых дошкольных образовательных организаций.

Поощрение позитивной культуры общения в группе – это поможет поддержать чувство принадлежности и вовлеченности детей в образовательно-воспитательный процесс, а также их успехи в учебе и социально-эмоциональном развитии.

Дети проводят большую часть времени дома, и улучшение их образовательной среды может повысить эффективность обучения. Эффективной стратегией может стать поощрение родителей к тому, чтобы они активнее и чаще читали, занимались ранним обучением и играли с детьми дома.

Выявление проблем с инфраструктурой и гигиеной, чтобы обеспечить достаточное количество групп и соблюдение правил техники безопасности.

Включение частных дошкольных образовательных организаций в будущие исследования качества дошкольного образования.

Частные дошкольные образовательные организации (например, семейные детские сады) являются основной движущей силой недавнего роста числа детей, но об их качестве известно мало. Их включение в будущие исследования крайне важно для получения полной картины всего сектора дошкольного образования в стране.

Интеграция базового мониторинга качества в существующие системы управления данными.

С экономической точки зрения данный инструмент требует определенных затрат, тем самым сбор данных на национальном уровне не всегда возможен, но простые показатели, которые можно отслеживать, могут использоваться в государственной системе для быстрого выявления потенциальных проблем.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан – 789 от 15.12.2020 года //О мерах по реализации проекта «Улучшение раннего развития детей» с участием Международной организации развития, Организации глобального сотрудничества в образовании и Организации глобального сотрудничества по ориентированным на результат подходам. – Национальная база данных законодательства. – 16.12.2020, № 20.09.789/1632. <https://lex.uz/ru/docs/5169331>
2. Измерение качества и результатов раннего обучения в государственных дошкольных образовательных организациях Узбекистана. //Отчет Всемирного банка. – 2024.